

TOG‘-KON SANOATIDA PIYODALAR VA TRANSPORT VOSITALARI O‘RTASIDA TO‘QNASHUVLARINI OLDINI OLISH USULLARI VA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYASINING O‘RNI

Namozov Nodirbek Niyozovich

*Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Avtomatlashtirish va boshqaruv”
kafedrasi assistenti, Uzbekistan*

E-mail: nodirshoxnamozov@gmail.com

Annotatsiya: Yer osti konlari qazib olish jarayonida ko‘rish masofasining cheklanganligi tufayli xavfsizlik uchun jiddiy jiddiy oqibatlarini keltirib chiqaradi. Tog‘-kon muhitida piyodalar va transport vositalarining bir joyda harakatlanishi xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi, ayniqsa murakkab yer tuzilishi va transport vositalarining katta hajmi sharoitlarida. Bu esa ko‘chma mashinalar va transport vositalari yoki odamlar o‘rtasida to‘qnashuvga, baxtsiz hodisalar va o‘limga olib kelishi mumkin. Tadqiqotda ishlatilgan datchiklar turlari va ularning yer osti muhitidagi afzalliklari va cheklovlari asosida tahlil qilindi. Ushbu maqola yer osti konlarida yo‘lovchi shaxtyorlarni aniqlash, to‘qnashuvni oldinini olishga mavjud tizimlar bo‘yicha adabiyotlarni tahlil qilishga qaratilgan va eng mos tizimni tanlash natijasida, baxtsiz hodisalar sonini va o‘lim xavfini kamaytirishga o‘z yechimimiz berilgan. Maqolada berilgan matematik model transport vositalari va piyodalar harakatini aniqlash, ular orasidagi masofani kuzatish va xavfli vaziyatlar yuzaga kelganda ogohlantirishlarni berish uchun qurilgan. Ushbu tadqiqot natijalari tog‘-kon sanoati uchun muhim ta‘sir ko‘rsatadi va yer osti kon ishlarida xodimlar xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, matematik model, industry 5.0, kobotlar, LIDAR, VR/AR texnologiya, GPS, koordinata, datchik, RFID tizimi, evolyutsiya, xavf-xatar, algoritmi, signal, sun‘iy yo‘ldosh, konvolyutsion neyron tarmoq, implementatsiya, melioratsiya.

1. KIRISH

Zamonaviy dunyoning texnologik taraqqiyotiga qaramay, tog‘-kon sanoati hali ham baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan sohalardan biri bo‘lib qolmoqda [1–3]. So‘nggi yillarda tog‘-kon transport vositalari bilan bog‘liq baxtsiz hodisalar soni ortib bormoqda [4].

So‘nggi 5 yillikda Sanoat 4.0 ning rivojlanishi bilan baxtsiz hodisalar va jarohatlar sezilarli darajada kamaydi, natijada tog‘-kon sanoati avvalgidan ancha xavfsizroq sohaga aylandi. Ushbu o‘zgarishlarga asos bo‘lgan texnologik inqiloblar, ayniqsa Mining 4.0 [5] deb ataluvchi yangiliklar, kon jarayonlarida paradigmataviy o‘zgarishlarni keltirib chiqardi va sanoat xavfsizligiga ta‘sir ko‘rsatdi. Yana bir qadam oldinga borib, Industry 5.0 [6] davrida “kobotlar” - ya‘ni avtonom va insonlarga moslashuvchan sanoat robotlari - yaratilmoqda, ular inson faoliyatini his qila oladi va odamlar bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga tayyor bo‘ladi.

Kon qazib olish jarayonining butun ish sikli davomida, sun'iy intellektni razvedkadan boshlab melioratsiya va yopilishgacha bo'lgan bosqichlarda, mobil mashina operatsiyalari, burg'ulash, portlatish va rudalarni boyitish kabi turli jarayonlarda qo'llash mumkin.

Konchilikda sohasida sun'iy intellektning qo'llanilishi istiqbolli qo'llanmalardan biri tog'-kon sanoat piyodalar va transport vositalari o'rtasida to'qnashuvini oldini olishda va boshqa inson faktori ishtirok etadigan jarayonlarda bevosita ishtirok etadi. Bu tizimlar ilg'or kameralar, LIDAR [7,8] kabi datchiklar, shuningdek, yer osti konlarida odamlar va obyektlarning harakatini aniqlash va kuzatish uchun murakkab algoritmlar va chuqur o'rganish usullaridan foydalanadi [9]. Bu texnologiya real vaqtda ogohlantirish va signalizatsiyalarni taqdim etish orqali baxtsiz hodisalar va jarohatlarning oldini olishga yordam beradi [10].

Tog'-kon sanoatidagi yana bir muhim texnologik yutuq bu virtual reallik (VR/AR) texnologiyalaridan foydalanish. VR/AR texnologiyalari ishchilarga immersiv o'quv tajribalarini taqdim etib, ularga xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitda o'z mahoratini oshirish imkoniyatini beradi [11–13]. Bundan tashqari, ushbu texnologiyalar favqulodda vaziyatlarni simulyatsiya qilish va ishchilarning turli jarayonlarga javob berish qobiliyatini yaxshilash, shuningdek, ularning umumiy xavfsizligini oshirishda samarali usullardan biri sifatida ta'kidlab o'tilgan.

2. METODOLOGIYA

Quyidagi maqola mavzusi bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy yo'nalishlari va tadqiqot yo'nalishlari to'g'risida qisqacha keltiramiz. Ushbu tadqiqotlar asosan konchilik sohasida xavfsizlik, resurslarni boshqarish, va yangi texnologiyalardan foydalanishni o'rganishga qaratilgan.

Kusi-Sarpong, S., Bai, C., Sarkis, J., va Wang, X. ushbu tadqiqotchilar yashil ta'minot zanjirlarini tahlil qilish uchun noaniqlikni hisobga oluvchi Rough Sets va fuzzy TOPSIS metodologiyasidan foydalanishgan, bu esa konchilik sanoatidagi ekologik omillarni boshqarishda yangi yondashuv hisoblanadi [14]. Ranängen H. va Lindman A. Shimoliy davlatlar konchilik sanoatida barqaror rivojlanish yo'lini o'rganib, atrof-muhit va ijtimoiy jihatlardan yanada ekologik va barqaror konlarni yaratish bo'yicha tahlil o'tkazishgan [15]. Sanmiquel L., Rossell J.M. va Vintró C. Ispaniyadagi kon xavfsizligini yaxshilash maqsadida avariylar statistikasi va *data mining* usullarini qo'llash orqali avariylar sabablarini tahlil qilishgan [16]. Permana H. Indoneziya konchilik sanoatida avariylarni oldini olish bo'yicha tavakkalchiliklarni baholash strategiyalarini o'rganish orqali xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan tadqiqot olib borgan [17]. Kizil, M. Avstraliya konchilik sohasida virtual reallik texnologiyasini xavfsizlik o'qitish va tayyorgarlik maqsadida tadbqiq qilish tajribasini o'rganish orqali konchilarning xavfsizlik darajasini oshirishga yondashgan [18]. Domingues M.S., Baptista L.F., va Diogo M.T. konchilik sanoatidagi tavakkalchiliklarni boshqarish maqsadida kompleks tizimlarni loyihalashtirish bo'yicha yondashuvlarni tahlil qilishgan [19]. Löow J., Abrahamsson L., va Johansson J. konchilikda Industry 4.0 texnologiyalarining ishlash sharoitlariga ta'sirini o'rganishgan va bu texnologiyalar natijasida xavfsizlik va samaradorlikni qanday oshirish mumkinligini ko'rsatib bergan [20]. Ali D., va Frimpong S. konchilik sanoatidagi jarayon avtomatizatsiyasi, sun'iy intellekt va mashinasozlik yondashuvlarini tahlil qilib, mavjud bilim chegaralarini va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlarini belgilashgan [21]. E. Jones va boshqalar [22] o'z tadqiqotlarida yer ostida va GPSga imkon bermaydigan joylarda hovermap avtonom parvoz tizimini o'rnatdilar. Bu tizim LIDAR datchiki bilan jihozlangan drondan foydalanib, chuqur va yuqori kuchlanish sharoitida tosh massasi harakatini va buzilish mexanizmlarini o'rganishga yordam beradi, bu esa xavfsizlikni oshirishga yordam beradi. Freire G.R. va Cota R.F tadqiqot ishlarida [23] faqat

samarali yoritish sharoitida ishlay oladigan texnologiyaga ega UAV sublevel texnikasi orqali Kuyaba konidagi hududlarga masofadan tashrif buyurish imkoniyati o'rganilgan. Mazkur UAV GPS siz uchish qobiliyatiga ega bo'lib, tosh devor va tayanch tuzilmalardan kichik zarbalarni yutish uchun past tezlikda harakatlanadi va odatda uchuvchining ko'rsatmasiz amalga oshiriladi [24].

Transport vositalari o'rtasida yoki piyoda va transport vositalari o'rtasida to'qnashuvlarni bashorat qilish uchun matematik modelni qurishda transport vositalari va piyodalar o'rtasidagi masofani, ularning tezliklarini, yo'nalishlarini va xavf zonalarini kabi parametrlarni hisobga olish kerak.

Piyoda va transport vositasi o'rtasidagi masofa quyidagi (1) formula asosida hisoblanadi [25].

$$D(t) = \sqrt{(x_p - x_c)^2 + (y_p - y_c)^2} \quad (1)$$

bu yerda x_p va y_p – Piyodaning t - vaqtdagi koordinatalari, x_c va y_c – Transport vositasining t - vaqtdagi koordinatalari.

Xavf zonasi va ogohlantirishda to'qnashuv xavfini aniqlash uchun tizim to'qnashuv ehtimoli bo'yicha baholanadi. Agar $D(t) \leq D_{min}$, tizim to'qnashuv ehtimoli yuqori deb baholaydi va ogohlantirish beradi. D_{min} – Piyoda va transport vositasi o'rtasidagi minimal xavfsiz masofa bo'lib, tog' – kon sanoatida minimal xavfsiz masofalar 1-jadvalda berilgan [26].

1-Jadval

Piyoda va transport vositasi o'rtasidagi minimal xavfsiz masofa parametrlari

Kon	Eng xavfsiz masofa (metr)	O'rtacha xavfsiz masofa (metr)	Eng xavfli masofa (metr)
Ochiq konlarda	25	20-15	10
Ko'mir konlarida	20	10-15	8
Oltin konlarida	20	10-15	8
Yer ostidagi konlarda	10	5-10	3

Transport vositasi va piyodaning nisbiy tezligi (2) formulada berilgan

$$V_{rel} = |V_c - V_p| \quad (2)$$

bu yerda V_c – Transport vositasining tezligi va yo'nalishi, V_p – Piyodaning tezligi va yo'nalishi.

Agar $D(t) \leq D_{min}$ va $V_{rel} > 0$ bo'lsa, to'qnashuv vaqti $T_{collision}$ quyidagicha (3) aniqlanadi

$$T_{collision} = \frac{D(t)}{V_{rel}} \quad (3)$$

Tizimning reaksiya vaqtini ifodalovchi, ya'ni piyoda va transport vositasi yaqinlashganida ogohlantirish berish vaqti $T_{reaction}$ matematik modelni (4) formulada berilgan

$$T_{reaction} = \frac{-(v_t - v_p) + \sqrt{(v_t - v_p)^2 + 2 \cdot (a_t - a_p) \cdot d}}{(a_t - a_p)} \quad (4)$$

bu yerda v_p – Piyodaning tezligi (m/sek), v_t – Transport vositasining tezligi (m/sek), a_p – Piyodaning tezlanishi (m/sek²), a_t – Transport vositasining tezlanishi (m/sek²), $T_{reaction}$ –

Tizimning reaksiya vaqti (sek), d – piyoda va transport vositasi o‘rtasidagi boshlang‘ich masofa. Agar $T_{collision} \leq T_{reaction}$ bo‘lsa, tizim darhol ogohlantirish beradi.

3. NATIJA

3.1. Yer osti konlarida piyodalarni aniqlash uchun taklif etilayotgan usullar

Datchik texnologiyasidagi yutuqlarga qaramay, yer osti konlarida turli xil datchiklardan foydalanish cheklangan. Bu cheklavlar maydonning torligi, ko‘rish imkoniyatining kamayishi, yoritishning yo‘qligi, chang, yuqori harorat va simsiz aloqa tizimlarining mavjud emasligi bilan bog‘liq.

Yer osti konlarida xaritalash va navigatsiya, piyodalarga qarshi to‘qnashuvlarni oldini olish tizimlari, va yer osti konlaridagi qutqaruv operatsiyalarini bajarishda qo‘llaniladi (1-rasm).

1-rasm Yer osti konlarida xaritalash va navigatsiya tizimi: (a) navigatsiya xaritalash, (b) piyodalarni aniqlash, (c) qutqaruv operatsiyasi.

Afsuski, atrof-muhit sharoitlari (namlik, yuqori harorat, bosim, chang va ko‘rish imkoniyatlarining cheklanishi) ko‘plab datchik vositalaridan foydalanishni cheklaydi. Biroq, ko‘plab datchik qurilmalari mavjud bo‘lib, ular konchilik transport vositalari yaqinidagi insonlarni va boshqa transport vositalarini aniqlay oladi. Ushbu tizimlarning ba‘zilari qurilmalari ma‘lum cheklavlarga ega.

Bundan tashqari, GPS (Global Joylashuv Tizimi) tizimlari odatda yer usti ishlarida qo‘llaniladi. Biroq, uning sun‘iy yo‘ldosh signallariga bog‘liqligi tufayli bu texnologiya yer osti kon sharoitida qo‘llanilishi qiyin [27].

Ultra-keng polosali radar (UWB) elektromagnit to‘lqinlarni yuborish orqali to‘siqlarni aniqlaydi. Radarlarning ikki turi mavjud, impulsli radar va doimiy to‘lqin (Doppler radar) radar. Ularning cheklavlari orasida, ular xato ogohlantirishlarni ko‘rsatishi va piyodalarni obyektlardan ajrata olmasligi mavjud [28].

Ultratovushli datchiklar yuborilgan tovush to‘lqinini aks ettirgan obyektga bo‘lgan masofani hisoblash uchun tovush tezligini ishlatadi. Ushbu turdagi datchiklarda yer osti konlarida foydalanishni cheklovchi ko‘plab parametrlar mavjud (harorat, namlik va tushish burchagi tovush tezligiga ta‘sir qiladi) bo‘lib, bu esa o‘lchangan masofalarning aniqligiga ta‘sir ko‘rsatadi [29].

LIDAR esa infraqizil yorug‘lik impulslarini ishlab chiqaradi va ularning atrofda ob’ektlardan aks etib qaytish vaqtini hisoblaydi. LIDAR datchiklari skanerlash hududidagi barcha ob’ektlar orasidagi masofani 50 metrgacha aniqlik bilan o‘lchay oladi. U tez va aniq chuqurlik o‘lchovlarini beradi [30].

Dronlar yoki uchuvchisiz uchish apparatlari (13-rasm) yer osti konlarida xavfsizlik, samaradorlik va mahsuldorlikni oshirishda keng qo‘llanilish imkoniyatlariga ega. Ushbu dronlar odatda turli xil datchiklar va kameralar bilan jihozlanib, masofadan boshqariladi yoki avtonom dasturlash orqali ishlaydi. Yer osti konlarida dronlardan o‘lchov, xaritalash, monitoring, inspeksiya, xavfli vazifalarni bajarish, shuningdek qidiruv va qutqaruv ishlarida foydalanish mumkin [31,32].

2-rasm. Dron qurilmasi yordamida shaxta konlarida nazorat qilish jarayoni.

3.2. Transport vositalari o‘rtasida to‘qnashuvlarini oldini olishda kerakli datchiklar tavsifi

MST AXON qurilmasi (3-rasm a) korxonaning simsiz raqamli ekotizimining asosi bo‘lish uchun mo‘ljallangan. Bu bir vaqtning o‘zida ovoz, video va ma’lumotlarni uzatish imkonini beruvchi eng samarali tarmoq platformalaridan biri bo‘lib IoT va muhim joylarda turli ilovalar uchun real vaqt rejimida monitoring, nazorat va boshqa hisob-kitoblarni amalga oshiradi.

a)

b)

3-rasm a) MST AXON va b) Wireless Access Point (WAP) simsiz uzatish qurilmalari

Mine Site Technologies kompaniyasining ImPact Wireless Access Point (WAP) (3-rasm b) gaz va chang bo‘lmagan xavfli kon muhitlarida, sirtida joylashtirish qulayligi uchun maxsus ishlab chiqilgan. IP66 korpusida joylashgan bitta Wi-Fi radiosi bilan ushbu qurilmalar simsiz tarmoqni vaqtincha yoki doimiy ravishda kengaytirish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri shaxta devorlariga o‘rnatiladi.

Avtomobil tegi LT3301 (4-rasm b) simsiz tarmoq infratuzilmasidan foydalangan holda uskunaning joylashishini tashkil qilish imkonini beruvchi kichik o‘lchamli faol WiFi qurilmasi hisoblanadi. LT3301 real vaqt rejimida va har qanday muhitda, uzoq tunnel yoki ochiq joylar bo‘lsin, belgilangan obyektlarning joylashishini aniqlashda qo‘llaniladi.

Aniq (koordinatali) pozitsiyasini aniqlash tizimining moduli xodimlarni aniq (koordinatali) joylashtirish moduli uchun WT31 (4-rasm a) yoki W-T2X1 teglari ishlatiladi. WT2X1 tegi WiFi tarmog‘i orqali turli hodisalarni tasdiqlash uchun tugmani o‘rnatish opsiyasiga ega.

a)

b)

4-rasm Avtomobil tegi LT3301 va aniq (koordinatali) WT2X1 pozitsiyasini aniqlash tizimining modullari

VIP Impact moduli (5-rasm a) yer osti ishlaridan tortib ochiq ishlanmalargacha bo'lgan barcha turdagi ishlar uchun qattiq sharoitlarda ishlashga mo'ljallangan. VIP Impact moduli transport vositasining yuk samaradorligi, dvigatelning ishlashi, diagnostikasi va joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlar kabi ba'zi parametrlarni kuzatib boradi. Keyin ushbu ma'lumot simsiz kanallar orqali markaziy serverga uzatiladi, chunki transport obyekt bo'ylab harakatlanadi. Agar transport simsiz tarmoq qamrovidan tashqarida harakat qilsa, VIP qurilma buferda ma'lumotlarni besh kungacha to'playdi, so'ngra orqaga qaytarilganda ushbu ma'lumotlarni tizimga yuklaydi. Aqlli transport tegi avtomobil ma'lumotlarini olish va uzatish va ishchi xodimni yaqinlashishini aniqlash uchun sanoat obyektlari uchun maxsus ishlab chiqilgan..

MSTEX-09 tegi (5-rasm b) faollashtiruvchisi MST joylashishni aniqlash yechimining apparat elementi hisoblanadi. Ushbu qurilma yaqin atrofdagi MST teglarini izchil va aniq aniqlashni ta'minlaydi. EX09 tegi faollashtiruvchisi atrofdagi belgilarni aniqlash uchun 200 m gacha bo'lgan magnit maydon hosil qiladi. VIP yoki WAP/NS 40/NS50 kirish nuqtalari kabi Impact MS tizimining qurilmalari ushbu paketlarni o'qiydi va faollashtirilgan yorliqlarning holati tahlil qiladi.

5-rasm a) VIP Impact moduli va b) EX-09 avtomobil tegi

To'qnashuv tizimi indikatorini VIP blokiga ulangan va signal birligi hisoblanadi. Ko'rsatkich soddalashtirilgan vizual signal ko'rsatkichini, shuningdek, ovozli signal interfeysini ta'minlaydi. LHD uchun ideal, boshqa uskunalarda foydalanish mumkin.

Load-Haul-Dump (LHD) – yer osti konlarida materiallarni yuklash, tashish va tushirish uchun ishlatiladigan transport vositasi hisoblanadi (6-rasm) [33–36]. Ushbu transport vositalari kon tunnelleri kabi tor joylarda ishlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. LHDlar odatda kon ichida rudalar, chiqindi jinslar va ko'mir kabi materiallarni tashish uchun ishlatiladi. Ularning old qismida materialni yuklash uchun ishlatiladigan kovsh yoki badya mavjud. Yuklangan material belgilangan tushirish joyiga olib borilib, u yerdan kovsh yoki konveyer yordamida tushiriladi.

6-rasm (a) yuk ortish-tushirish transporti, (b) LHD-da statsionar kameradan kuzatish jarayoni.

7-rasmda yer osti konlarida foydalaniladigan og‘ir yuk mashinasi ko‘rsatilgan bo‘lib, unga o‘rnatilgan bir nechta aloqa va xavfsizlik tizimlari tasvirlangan. Ushbu tizimlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

7-rasm Yuk ortish-tushirish transportiga xavfsizlik va monitoring qurilmalarining o‘zaro bog‘lanishi

7-rasmda Planshet yoki displey operator uchun interfeys sifatida xizmat qiladi, ma’lumotlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Markaziy aloqa moduli mashina bilan boshqa qurilmalar o‘rtasida simsiz aloqa o‘rnatadi va tizimni boshqaradi. Datchiklar xavfsizlik va monitoring tizimlari uchun o‘rnatilgan bo‘lib, yuk mashinasi atrofidagi harakat va to‘siqlarni kuzatadi. Ular xavfsizlikni ta’minlash va baxtsiz hodisalarni oldini olishga yordam beradi. Ma’lumot yig‘ish va boshqaruv bloki transportning ish faoliyati va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini monitoring qiladi va saqlaydi, texnika ishlashini nazorat qiladi. Ushbu qurilmalarni umumiy qilsak, bu tizim yuk ortish-tushirish transport texnikasining xavfsiz ishlashini ta’minlash, samaradorligini oshirish va kon muhiti ichida xavf-xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. 8-rasmda qazish–yuklash jarayonida transport vositasi atrofida xavfsiz masofa maydoni (1-jadval berilgan) ko‘rsatilgan.

- Xavfsiz maydon
- Ehtiyokor chorasini ko‘rish maydoni
- Ogohlantiruvchi maydon
- Xavfli maydon

8-rasm Qazish-yuklash jarayonida transport vositasi atrofida xavfsiz masofa maydoni.

4. DISCUSSION

Ushbu bo‘limda biz piyodalar va transport vositalari o‘rtasida to‘qnashuvlarini oldini olish uchun bir nechta g‘oyalarni taklif qilamiz.

Transport mashinalariga qo‘llanilgan datchiklar atrof-muhitni kuzatib boradigan va xavf tug‘ilganda konchilarga real vaqtda ogohlantirishlarni yuboradigan aqlli datchiklar bilan jihozlash [37,38] kerak deb o‘ylayman. O‘tkazilgan tahlillar asosida yuqorida bir nechta datchiklar yer osti kon sharoitiga mos keladigani tanlab olindi.

Taklif etilayotgan to‘qnashuvni aniqlash tizimi uch o‘lchovli (3D) datchikni termal infraqizil kamera bilan insonni aniqlash va kuzatish mumkin .

Yuqoridagi matematik modellarimizni sun‘iy intellekt tizimlari bilan birga ishlatilganda, to‘qnashuvlarni oldindan bashorat qilishga va ularni samarali oldini olishga imkon beradi.

Python dasturlash tili (boshqa dasturlarda ham ishlasa bo‘ladi) yordamida ushbu matematik modellarni implementatsiya qilish mumkin. Har bir parametr real vaqtda yangilanadi va doimiy ravishda xavf ehtimoli baholab boradi.

5. CONCLUSIONS

Ushbu maqolada konchilarni xavfsiz saqlash uchun doimiy innovatsiyalar va yangi tizimlarni ishlab chiqish zarurligini ta’kidlab o‘tildi. Tadqiqotga e’tibor qaratish kerak bo‘lgan eng katta muammo bu mashinalar va konchilar o‘rtasida yoki mashinalar va mashinalar o‘rtasida to‘qnashuvlarning oldini olish uchun mashina komponentlarini himoya qilishni va to‘qnashuvni oldini olish tizimlarini yaxshilashgadir. Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolamda yer osti konlarida transport vositalari va piyodalar o‘rtasidagi to‘qnashuvlarni oldini olish tizimlarning turlari tahlil qilindi. Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, yer osti konlarida piyodalarni aniqlashda orqali xavfsizligini ta’minlash sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Dunyo Sanoat 4.0 va 5.0 sari harakat qilarkan, inson va mashina o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirga ko‘proq e’tibor qaratilmoqda, bu esa yer osti qazib olish jarayonida to‘qnashuvga qarshi tizimlarni rivojlantirish va yangilash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Avtonom qazib olish kontseptsiyasi turli sohalarida keng tarqalmoqda va kelgusidagi tadqiqotlar avariylarni kamaytirish va xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yuvchi raqamli shaxtalar yaratish uchun to‘qnashuvga qarshi tizimlarni avtonom qazib olish bilan qanday integratsiya qilish mumkinligini o‘rganishi kerak deb o‘ylayman.

6. ADABIYOTLAR

1. Kalandarov I.I., Namozov N.N., Bozorov B.N. Analysis of personnel safety systems in underground mining operations // Innovative technologies, Karshi Engineering Economics Institute, Special issue, December 2023, pp. 17-21
2. Kalandarov I.I., Namozov N.N. A model for ensuring the safety of personnel operating in underground mines using the linear extrapolation method // International conference on analysis of mathematics and exact sciences, Vol (1), 2024
3. Namozov N.N. Analysis of vehicle collision prevention systems in underground deposits // Articles of the X International Scientific and Practical Conference, Held on October 25, 2024 in Penza. – C. 61-64.
4. Dickens J., Green J., Teleka R., Sabatta D., A Global Survey of Systems and Technologies Suitable for Vehicle to Person Collision Avoidance in Underground Rail-Bound Operations Mine Health and Safety Council // Woodmead, South Africa, 2014.

5. Sishi M., Telukdarie A., Implementation of Industry 4.0 technologies in the mining industry—A case study. *Int. J. Min. Miner. Eng.* 2020, 11, 1–22.
6. Todoshchuk A. et al. Modelling Information Systems for Personnel Management: Navigating Economic Security in the Transition to Industry 5.0 // *Ingénierie des Systèmes d'Information*. – 2023. – T. 28. – №. 3. doi: 10.18280/isi.280307
7. Yuanjian J., Peng P., Wang L., Wang J., Wu J., Liu Y. LiDAR-based local path planning method for reactive navigation in underground mines // *Remote Sensing*. – 2023. – T. 15. – №. 2. – C. 309..
8. Patrucco M., Pira E., Pentimalli S., Nebbia R., Sorlini A., Anti-collision systems in tunneling to improve effectiveness and safety in a system-quality approach: A review of the state of the art // *Infrastructures*. – 2021. – T. 6. – №. 3. – C. 42.
9. Kalandarov I., Namozov N., Bozorov B. Analyses and algorithms of personnel safety in mines using event tree and Bayesian network method // *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences 2024. – T. 531. – C. 03018.
10. Szrek J., Zimroz R., Wodecki J., Michalak A., Góralczyk M., Worsa-Kozak M. Application of the infrared thermography and unmanned ground vehicle for rescue action support in underground mine — The amicos project // *Remote Sensing*. – 2020. – T. 13. – №. 1. – C. 69.
11. Zhang H. Head-mounted display-based intuitive virtual reality training system for the mining industry // *International Journal of Mining Science and Technology*. – 2017. – T. 27. – №. 4. – C. 717-722.
12. Guo H., Yu Y., Skitmore M. Visualization technology-based construction safety management: A review // *Automation in construction*. – 2017. – T. 73. – C. 135-144.
13. Nazareth D. L., Choi J. A. system dynamics model for information security management // *Information & management*. – 2015. – T. 52. – №. 1. – C. 123-134.
14. Kusi-Sarpong S., Bai C., Sarkis J., Wang X. Green supply chain practices evaluation in the mining industry using a joint rough sets and fuzzy TOPSIS methodology // *Resources Policy*. – 2015. – T. 46. – C. 86-100.
15. Ranängen H., Lindman Å. A path towards sustainability for the Nordic mining industry // *Journal of Cleaner Production*. – 2017. – T. 151. – C. 43-52.
16. Sanmiquel L., Rossell J. M., Vintró C. Study of Spanish mining accidents using data mining techniques // *Safety science*. – 2015. – T. 75. – C. 49-55.
17. Permana H. Risk assessment as a strategy to prevent of mine accidents in Indonesian mining // *Mining Revue/Revista Minelor*. – 2012. – T. 18. – №. 4.
18. Kizil M. Virtual Reality Applications in the Australian Minerals Industry South African Institute of Mining and Metallurgy // *Johannesburg South Africa*. – 2003 pp. 569–574.
19. Domingues M. S. Q., Baptista A. L. F., Diogo M. T. Engineering complex systems applied to risk management in the mining industry // *International journal of mining science and technology*. – 2017. – T. 27. – №. 4. – C. 611-616.
20. Löw J., Abrahamsson L., Johansson J. Mining 4.0—The impact of new technology from a work place perspective // *Mining, Metallurgy & Exploration*. – 2019. – T. 36. – C. 701-707.
21. Zeng F. et al. Enhancing underground visual place recognition with Shannon entropy saliency // *Proceedings of the Australasian Conference on Robotics and Automation 2017*. – Australian Robotics and Automation Association, 2017. – C. 1-10.
22. Jones E. et al. Advances and applications for automated drones in underground mining operations // *Deep mining 2019: Proceedings of the ninth international conference on deep and*

high stress mining. – The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2019. – C. 323-334.

23. Freire G. R., Cota R. F. Capture of images in inaccessible areas in an underground mine using an unmanned aerial vehicle // UMT 2017: Proceedings of the First International Conference on Underground Mining Technology. – Australian Centre for Geomechanics, 2017.

24. Shahmoradi J. et al. Monitoring of inaccessible areas in gps-denied underground mines using a fully autonomous encased safety inspection drone // AIAA Scitech 2020 Forum. – 2020. – C. 1961.

25. Asare F. K. et al. Vehicle-Augmented Evacuation Integer Programming Model for Improving Safety and Efficiency in Underground Mines // Journal of Safety Science and Resilience. – 2024.

26. Gürbüz H., Buyruk S. Improvement of safe stopping distance and accident risk coefficient based on active driver sight field on real road conditions // IET Intelligent Transport Systems. – 2019. – T. 13. – №. 12. – C. 1843-1850.

27. Dong L. et al. Velocity-free localization of autonomous driverless vehicles in underground intelligent mines // IEEE Transactions on Vehicular Technology. – 2020. – T. 69. – №. 9. – C. 9292-9303.

28. Papachristos C. et al. Autonomous navigation and mapping in underground mines using aerial robots // 2019 IEEE Aerospace Conference. – IEEE, 2019. – C. 1-8.

29. Kalandarov I.I., Namozov N.N., A model for determining the trajectory of personnel movement in underground mining operations using LoRa signals // digital transformation and artificial intelligence. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 146-148.

30. Xu F., Liu X., Fujimura K. Pedestrian detection and tracking with night vision //IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2005. – T. 6. – №. 1. – C. 63-71.

31. Mansouri S. S. et al. Vision-based mav navigation in underground mine using convolutional neural network // IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. – IEEE, 2019. – T. 1. – C. 750-755.

32. Shahmoradi J. et al. A comprehensive review of applications of drone technology in the mining industry // Drones. – 2020. – T. 4. – №. 3. – C. 34.

33. Bajracharya M. et al. A fast stereo-based system for detecting and tracking pedestrians from a moving vehicle // The International Journal of Robotics Research. – 2009. – T. 28. – №. 11-12. – C. 1466-1485.

34. Heo D., Lee E., Ko B. C. Pedestrian detection at night using deep neural networks and saliency maps // Electronic Imaging. – 2017. – T. 30. – C. 1-9.

35. Chen Y., Shin H. Pedestrian detection at night in infrared images using an attention-guided encoder-decoder convolutional neural network //Applied Sciences. – 2020. – T. 10. – №. 3. – C. 809.

36. Qian M. et al. Survey of Collision Avoidance Systems for Underground Mines: Sensing Protocols // Sensors. – 2022. – T. 22. – №. 19. – C. 7400.

37. Kalandarov I. I., Namozov N. N. Yer osti konlarida xodimlarni xavfsizligini ta'minlash individual qurilmalaridagi signallar kechikish vaqtini aniqlash modeli //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2024. – №. 1. – C. 33-36.

38. Kabulov A. et al. Control System and Algorithm for Construction of Optimal Technological Routes for Machining Parts in the Machining Shop //International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash”. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – C. 2566-2574.